

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12794699

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

INCIDÊNCIA DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM VEDAÇÕES VERTICAIS DE OBRAS INDUSTRIAIS

Everton Gabriel Medeiros da Silva^{1*}, Ana Maria Batista Farias²; Camilla Pereira de Santana³; Vinícius Francis Braga de Azevedo⁴; Alberto Casado Lordsleem Júnior⁵; Bianca M. Vasconcelos⁶ e Felipe Mendes da Cruz⁷

*Autor de contato: egms@poli.br

^{1 2 3 4 5 6 7} Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil – PEC, Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco POLI– UPE, Recife, Brasil

RESUMO

As vedações verticais contribuem para a proteção e vida útil do empreendimento, portanto quando acometidas por manifestações patológicas apresentam redução na qualidade de sua função de proteção do ambiente edificado, tornando-se imprescindível para garantir a vedação da edificação industrial. O objetivo deste trabalho consiste em identificar e analisar as manifestações patológicas incidentes em vedações verticais em 3 edificações industriais nas cidades de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. A metodologia da pesquisa contemplou a análise descritiva de estudo de casos, através de vistorias técnicas, a partir das quais se buscou a caracterização, a identificação das causas e classificação das principais manifestações patológicas das vedações verticais. Os resultados obtidos demonstraram com maior incidência a presença de fissuras, trincas e infiltrações. A principal contribuição da pesquisa, incide na identificação das manifestações patológicas recorrentes em vedações verticais em obras industriais, possibilitando planejamento prévio para evitá-las.

Palavras-chave: obra industrial; vedação vertical; manifestações patológicas.

ABSTRACT

Vertical fences contribute to the protection and useful life of the enterprise, therefore, when affected by pathological manifestations, they present a reduction in the quality of their function of protecting the built environment, becoming essential to guarantee the sealing of industrial buildings. The objective of this work is to identify and analyze the pathological manifestations occurring in vertical fences in 3 industrial buildings in the cities of Recife, Olinda and Jaboatão dos Guararapes, in the state of Pernambuco. The research methodology included descriptive analysis of case studies, through technical inspections, from which the characterization, identification of causes and classification of the main pathological manifestations of vertical seals were sought. The results obtained demonstrated with greater incidence the presence of fissures and cracks, mold and infiltrations. The main contribution of the research focuses on the identification of recurrent pathological manifestations in vertical seals in industrial works, enabling prior planning to avoid them.

Keywords: industrial work; vertical seal; pathological manifestations.

1. INTRODUÇÃO

A manutenção ausente ou inadequada pode reduzir significativamente o tempo de vida útil do edifício construído, ocasionando em intervenções com maior frequência, elevando os custos, tornando-se frustrante para os usuários (Carretero-Ayuso; Sáez-Pérez, 2021; Santos *et al.*, 2023). Assim, a manutenção preventiva demonstra-se como importante ferramenta no objetivo de redução de danos e detecção prévia dos potenciais problemas (Noal, 2023; Sadhu *et al.*, 2023).

Desta forma, a inspeção predial é uma das maneiras mais importantes de garantir a manutenção preventiva, resultando na durabilidade e segurança das edificações (Rios *et al.*, 2019; Medeiros; Helene, 2021). Essa técnica auxilia a estabelecer planos de manutenção preventiva para prolongar a vida útil do edifício e identificar problemas e falhas em componentes que podem comprometer sua integridade (BÖES, 2020; Costa *et al.*, 2022; Firdaus; Ab-samat; Prasetyo, 2023).

As edificações classificadas como industriais demandam uma necessidade de inspeção muito criteriosa, pois apresentam alto potencial de deterioração devido às condições ambientais a que estão expostas. Essa complexidade operacional dessas estruturas as coloca em situações mais desafiadoras e suscetíveis a danos, portanto a manutenção preventiva e o monitoramento são essenciais para preservar a integridade e a segurança da edificação (Possan; Demoliner, 2013). As causas de degradação decorrentes de condições climáticas, como incidência de chuvas, variações de umidade relativa e temperatura, são exemplos de fatores que afetam a qualidade da construção e afetam a condição de exposição das edificações e a degradação dos materiais (Paoli, 2022).

Os galpões são um tipo de edificação industrial que podem ser utilizados para uma variedade de propósitos, como armazenar produtos ou cobrir equipamentos. Geralmente configuram-se por grandes vãos, o que permite a movimentação de pessoas e máquinas durante as operações industriais (Oliveira, 2010; Sehnem, 2014).

As vedações verticais são as principais barreiras contra os danos ambientais, sendo assim a análise de manifestações patológicas uma das partes mais importantes da inspeção predial. (Bauer *et al.*, 2020). Com o objetivo de proteger e preservar as superfícies e componentes construtivos, a vedação vertical torna-se um componente essencial da edificação (Azevedo *et al.*, 2023; Yaman, 2021). A responsabilidade de mitigar os impactos negativos da exposição ao clima e às condições meteorológicas recai sobre a vedação vertical. O revestimento das vedações verticais também protege as alvenarias e melhora a aparência da edificação. Isso afeta a vida útil do edifício, a aparência visual e o valor patrimonial da propriedade (Bordin; Lantelme; Costella, 2021; Sales; Silva, 2021).

A análise cuidadosa dos sintomas patológicos nas vedações verticais das edificações industriais não só prolonga a vida útil dessas estruturas, mas também ajuda a manter um ambiente de trabalho seguro e eficiente, facilitando-se a continuidade das operações, além de reduzir a frequência de reparos. O presente artigo visa analisar as manifestações patológicas nas vedações verticais de três obras industriais, pois a compreensão desses elementos é essencial para garantir a manutenção e a funcionalidade das edificações.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada através de uma análise descritiva, e como estratégia a utilização de estudo de casos, buscando caracterizar as principais manifestações patológicas que acometem as alvenarias de vedações dos empreendimentos industriais, através de vistorias técnicas, caracterização das manifestações patológicas encontradas e classificação, a fim de identificar os principais sintomas patológicos que acometem as vedações verticais em edificações industriais.

As seguintes etapas foram estabelecidas para o desenvolvimento desta pesquisa:

- 1) Seleção das amostras devido ao acesso, disponibilidade e anuência dos proprietários;
- 2) Coleta de dados por meio de registros fotográficos, medições com trena eletrônica, elaboração de croquis e posicionamento geográfico;
- 3) Análise descritiva das manifestações patológicas existentes em função das características de cada edificação.

Desta forma, realizou-se o levantamento de três estudos de caso em edificações industriais com vedações verticais em tijolo cerâmico e bloco de concreto, por meio de inspeção visual, registro fotográfico, levantamento métrico, produção de planta baixa, e, posteriormente, a análise dos dados encontrados, permitindo-se a apresentação dos resultados através da compilação, identificação e caracterização das manifestações patológicas.

2.1 Estudo de caso 1

A edificação industrial do estudo de caso 1 está localizada na região norte da região metropolitana de Recife e tem cerca de oito anos de uso e destina-se ao armazenamento e distribuição de ração animal. É construído em concreto com estrutura pré-moldada e vedação vertical em alvenaria, com blocos de concreto na parte inferior e cobogós na parte superior. O piso é feito de concreto sem recobrimento de cerâmico ou qualquer outro material. Ainda tem cobertura de telhado de telha de fibrocimento, instalações elétricas embutidas em eletrodutos, tubulações hidráulicas na parte externa e calhas de alumínio galvanizado. Na parte interna, há espaço para o escritório e dois banheiros. A área frontal da edificação estudada mede 15,64 metros de largura e 19,64 metros de largura de fundo, com um formato trapezoidal, área interna de 755,54m², com um comprimento de 44,15m e um pé direito com 8,24m do ponto mais alto, como mostrado na Figura 1a e sua fachada principal na Figura 1b.

Figura 1 – Planta baixa (a) e fachada principal (b) do estudo de caso 1.

Fonte: os autores.

2.2 Estudo de caso 2

A edificação industrial do estudo de caso 2 fica na cidade de Olinda, na região metropolitana de Recife e destina-se à produção e armazenamento de elementos pré-moldados de concreto. Tem em média 15 anos de uso e foi construído com poste de concreto, vigas e treliças metálicas para cobertura. Na parte inferior, é constituída de tijolo cerâmico e na parte superior, cobogós feitos de blocos de concreto. O edifício é revestido com telha de alumínio, o piso é feito de pó de material de construção de blocos de concreto e as instalações elétricas e hidráulicas estão fora da alvenaria. Foi observado que havia um espaço para o setor administrativo e um vestiário com banheiros para funcionários na área interna. Telhas de fibrocimento e gradil foram usadas para vedar a parte frontal do galpão. Como mostrado nas Figuras 2a, a edificação industrial tem formato retangular e uma área interna de 379,16m². Tem um pé direito com 6,65 do ponto mais alto e um comprimento de fundo de 30,35m. Sua fachada principal é demonstrada pela Figura 2b.

Figura 2 – Planta baixa (a) e fachada principal (b) do estudo de caso 2.

Fonte: os autores.

2.3 Estudo de caso 3

A edificação industrial do estudo de caso 3 está localizada na região metropolitana de Recife, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. A construção da edificação industrial empregou pilares, vigas e treliças de concreto. Na parte inferior das vedações verticais empregou-se uma parte em pré-moldado e em seguida bloco de concreto e na parte superior utilizou-se painel de alumínio e polipropileno fixado em painéis metálicos para o fechamento. O piso é de concreto, sem recobrimento cerâmico ou qualquer outro material, as telhas de alumínio estão sobre uma estrutura metálica e as instalações elétricas estão embutidas em eletrodutos. Identificou-se um espaço para o setor administrativo e o vestiário na área interna que pode ser expandida para a área externa. O empreendimento industrial possui área em formato retangular com 10.120m² de área interna, 92,00m de largura de frente e fundo e 110,00m de comprimento. O pé direito tem 13,0m de altura no ponto mais alto, como mostrado na Figura 3a e na Figura 3b, respectivamente. O galpão é composto por seis blocos, destina-se a aluguel para terceiros, sem finalidade específica, podendo ser utilizados em conjunto ou separados de acordo com a necessidade do locatário.

Figura 3 – Planta baixa (a) e fachada principal (b) do estudo de caso 3.

a)

b)

Fonte: os autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

No estudo de caso 1, galpão industrial destinado ao armazenamento e distribuição de ração animal, são mostradas fissuras em encontros entre alvenaria e estrutura, como observa-se na figura 4a quando os pilares de concreto se encontram com a vedação em blocos de concreto. Na vedação frontal da edificação, além das fissuras por falha na aderência, também há vibração causada pela movimentação de veículos de grande porte que transportam e descarregam mercadorias e, como mostrado nas figuras 4b e 4c, observa-se ainda uma grande quantidade de fissuras nos encontros alvenaria e estrutura ao longo do galpão causadas pelo desaprumo dos pilares, impedindo o correto travamento da alvenaria, além da formação de agentes biológicos na parte externa da vedação vertical.

Figura 4 – Fissura entre alvenaria e estrutura (a), desaprumo dos pilares (b), travamento inadequado da alvenaria (c) e formação de agentes biológicos na face externa da alvenaria (d) do estudo de caso 1.

Fonte: os autores.

Através da figura 5a demonstra-se a presença de umidade ascendente, a falta de aderência do chapisco e ausência de revestimento argamassado no estudo de caso 2, galpão industrial destinado à produção e armazenamento de elementos pré-moldados de concreto. Ainda, na Figura 5b percebe-se a corrosão dos pilaretes e vigotas, e a presença de infiltrações na fachada norte observada por meio da Figura 5c.

Figura 5 – Umidade ascendente, falta de aderência do chapisco e ausência de revestimento argamassado (a), corrosão dos pilaretes e vigotas (b), presença de infiltrações na fachada norte (c) do estudo de caso 2.

Fonte: os autores.

No estudo de caso 3, galpão industrial destinado a aluguel para terceiros, sem finalidade específica, podendo ser utilizado de acordo com a necessidade do locatário, suas vedações verticais apresentaram poucos sintomas patológicos. Acredita-se que tal situação se deva ao fato de ser uma edificação nova e planejada. A Figura 6a mostra o uso da calha para vedar a junta entre estrutura e alvenaria. Demonstrando-se o cuidado atribuído à combinação de elementos de comportamento diferentes visando evitar a ocorrência fissuras nesse local. No entanto, é notável que, apesar da juventude da estrutura, fissuras já começaram a aparecer, provavelmente como resultado de

retração na secagem. Como pode ser observado através da Figura 6b, alguns componentes metálicos de reforço da alvenaria para o recebimento da plataforma de carga e descarga de material apresentam corrosão, além da presença de fissuras entre o componente pré-moldado e alvenaria em blocos de concreto do sistema de vedação vertical, como pode-se observar mediante a Figura 6c.

Figura 6 – Aplicação da calha na junta e fissuras na estrutura (a), corrosão nos componentes metálicos de reforço da alvenaria (b), fissuras entre o componente pré-moldado e alvenaria em blocos de concreto (c) do estudo de caso 3.

Fonte: os autores.

As manifestações patológicas encontradas nos três galpões são resumidas no Quadro 1. Destaca-se que, embora os galpões compartilhem a tipologia industrial, é importante reconhecer que suas utilizações variadas podem influenciar na manifestação e gravidade das patologias observadas.

Quadro 1 - Relação das manifestações patológicas incidentes nos estudos de caso.

Galpão	Manifestações patológicas	Recomendação Técnica	Fator de dano
Estudo de caso 1	1- Fissuras.	1-Realizar junta de movimentação com aplicação de calha e selante de poliuretano.	1- Erro na execução.
Estudo de caso 2	1- Manchas de umidade. 2- Falha de aderência do revestimento. 3- Fissuras.	1-Impermeabilização do baldrame e das primeiras fiadas da alvenaria. 2-Demolir o atual e refazer o revestimento. 3-Análise da condição estrutural e recuperação dos elementos oxidados.	1- Erro na execução. 2- Erro na execução. 3- Erro na execução.
Estudo de caso 3	1- Fissuras. 2- Corrosão de chapa metálica de reforço da alvenaria para as plataformas de carga e descarga.	1-Execução de junta de movimentação entre materiais distintos (alvenaria x elemento pré-fabricado). Tratamento das estruturas fissuradas. 2-Remoção da corrosão e aplicação de filme anticorrosivo e inserção de proteção catódica.	1- Erro de projeto. 2- Falha na manutenção.

Fonte: os autores.

Através deste estudo, observou-se a presença de sete manifestações patológicas distintas, das quais, a fissura foi a única manifestação comum entre todos os objetos estudados, entretanto, torna-se relevante salientar que a diversidade de usos e atividades desempenhadas em cada galpão pode contribuir para a existência de sintomatologias diferenciadas das manifestações patológicas observadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das manifestações patológicas encontradas em vedações verticais em construções industriais revelou elementos cruciais para entender os danos mais significativos a esse tipo de estrutura. A alvenaria de vedação em galpões industriais apresentou fissuras como o sintoma patológico mais comum. Esse problema continua a ser um sinal de que a durabilidade e a integridade das vedações verticais em ambientes industriais dependem de práticas construtivas e manutenções preventivas adequadas.

Os resultados da pesquisa não podem ser generalizados para todas as edificações industriais devido às limitações regionais e em quantidade das amostras restrita aos estudos de caso. Em decorrência ao fato de a inspeção visual ser uma avaliação sensorial, não foi possível a realização de testes e ensaios para as manifestações patológicas aqui descritas.

Devido às restrições encontradas, ensaios mais aprofundados podem ser realizados para obter-se uma avaliação mais precisa das causas e origens das manifestações patológicas. A aplicação de mapeamento de danos pode auxiliar a realizar essa análise. Outras sugestões incluem o desenvolvimento de diretrizes específicas para a construção de vedações verticais em obras industriais, tomando em consideração os detalhes desse contexto, e o uso de modelagem computacional para simular o comportamento da alvenaria de vedação industrial em diferentes condições, fornecendo análises para a prevenção e intervenções mais precisas.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, V. *et al.* Analysis of pathological manifestations through damage map: case study in Buildings I and K of the Polytechnic School of Pernambuco. *in: XIX INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUILDING PATHOLOGY AND CONSTRUCTIONS REPAIR. anais [...]*. Sobral, 2023.

BAUER, E. *et al.* Relative importance of pathologies in the severity of facade degradation. **Journal of Building Pathology and Rehabilitation**, v. 5, n. 1, p. 1-10, 2020.

BÖES, J. S. Modelos de checklist como ferramenta no processo de inspeção predial. *In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES. anais [...]*. Fortaleza, 2020.

BORDIN, M. F.; LANTELME, E. M. V.; COSTELLA, M. F. A especificação do desempenho e vida útil dos sistemas de pintura externa de acordo com a norma brasileira de desempenho-NBR 15575. **Ambiente Construído**, v. 21, p. 125-142, 2021.

CARRETERO-AYUSO, M. J.; SÁEZ-PÉREZ, M. P. Construction flaws in facing brick facades and the risk of associated litigation. **Journal of Building Engineering**, v. 33, p. 101633, 2021.

COSTA *et al.* Inspeção predial em patrimônios históricos-Estudo de caso. *In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES. anais [...]*. Gramado, 2022.

FIRDAUS, N.; AB-SAMAT, H.; PRASETYO, B. T. Maintenance strategies and energy efficiency: a review. **Journal of Quality in Maintenance Engineering**, 2023.

MEDEIROS, M. H. F.; HELENE, P. Inspection and rehabilitation of the marquee of the Ibirapuera Park in Brazil. **Journal of Building Pathology and Rehabilitation**, v. 6, n. 1, p. 1-15, 2021.

NOAL, B.A.M. **Entendendo as Trincas e Fissuras**. Curitiba: Mapa da Obras, 2016. Disponível em: <https://www.mapadaobra.com.br/inovacao/entendendo-as-trincas-efissuras//>. Acesso em: 30 de set. 2023.

OLIVEIRA, N. M. M. de. **Análise Comparativa de Soluções em Betão, Aço e Madeira para Pavilhões**. 2010. 212 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Aveiro, Aveiro, 2010.

PAOLI, T. R. C. **Inspeção de fachada em concreto pré-fabricado e análise dos danos patológicos em edificação industrial**. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2022.

POSSAN, E.; DEMOLINER, C. A. Desempenho, durabilidade e vida útil das edificações: abordagem geral. **Revista técnico-científica**, n. 1, 2013.

RIOS, F. R. A. *et al.* Análise das manifestações patológicas das marquises de concreto armado no centro de Campina Grande-PB. **Revista de Geociências do Nordeste**, v. 5, p. 12-22, 2019.

SADHU, A. *et al.* A Review of Data Management and Visualization Techniques for Structural Health Monitoring Using BIM and Virtual or Augmented Reality. **Journal of Structural Engineering**, v. 149, n. 1, p. 03122006, 2023.

SALES, P. J. S.; SILVA, A. F. Estudo Qualitativo e Quantitativo das Manifestações Patológicas nas Edificações da Universidade Federal de Roraima. **RCT-Revista de Ciência e Tecnologia**, v. 7, 2021.

SANTOS, B. L. C. *et al.* Damage maps of façades of a public university. *in: XIX INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUILDING PATHOLOGY AND CONSTRUCTIONS REPAIR. anais [...]*. Sobral, 2023.

SEHNEM, D. **Pavilhões industriais: proposição e validação de método de inspeção**. 2014. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2014.

YAMAN, Muammer. Different Façade Types and Building Integration in Energy Efficient Building Design Strategies. **International Journal of Built Environment and Sustainability**, v. 8, n. 2, p. 49-61, 2021.